

РОЛЬ НАРОДНЫХ И ПОДВИЖНЫХ ИГР В ДУХОВНОМ ФОРМИРОВАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Дехканов Ровшан Карим Угли

Гулистанский Государственный Университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10940612>

Физкультура и спорт приобретают все большее значение во всестороннем и гармоничном развитии детей и подростков. Развитие современного общества сопровождается дальнейшим внедрением массовой физической культуры и спорта среди подрастающего поколения. Республика Узбекистан, осуществляя построение демократического государства, духовно обновленного, особо заботится о гармоническом развитии, здоровье, благосостоянии, движущей силы общества – молодого поколения.

Идеи всестороннего гармонического развития человека, воспитания его личности всегда волновали передовые узлы человечества. Для развития таких качеств, как сообразительность, смекалка, точная координация движений, ловкость, быстрота – необходимы специальные спортивные, подвижные и развивающие игры.

Период обучения в подростковом и юношеском возрасте совпадает с формированием духовных и физических качеств человека, с подготовкой к выполнению социальных функций в условиях демократического общества. Все эти игры направлены на физическое совершенствование подростка, на развитие двигательной системы, приспособленности к меняющимся жизненным обстоятельствам, закаленности не только физической, но и психологической.

С одной стороны они развивают человека физически за счет жизненных состояний человеческого организма, а с другой – раскрывают и проявляют определенные черты характера, личные качества и способности.

Проблема нормирования двигательной активности учащихся имеет важное гигиеническое значение, т.к. в последнее время отмечается прогрессирующая гиподинамия у молодежи, что обусловлено большим объемом учебных занятий не только в аудиториях, но и дома. Для сохранения здоровья и высокого уровня физических качеств, школьникам необходим двигательный режим, в который должны входить не только физические упражнения и специальная гигиена, и диета, но и развивающие ловкость спортивные и подвижные игры.

Игры являются сокровищницей человеческой культуры. Огромно их разнообразие. Они отражают все области материального и духовного творчества молодежи. Крупнейшие педагоги, ученые, прогрессивные общественные деятели считали игру весьма полезной для народного воспитания. Игры – как осмысленная деятельность, направлена на достижение конкретных двигательных задач в быстро меняющихся условиях. В ней проявляется творческая инициатива играющего, выражающаяся в разнообразии действий, согласованная с коллективными действиями.

В игровой деятельности детей объективно сочетаются два очень важных фактора: С одной стороны, дети включаются в практическую деятельность, развиваются физически, привыкают самостоятельно действовать: с другой стороны - получают моральное и эстетическое удовлетворение от этой деятельности, углубляют познания

окружающей их среды. Все это способствует воспитанию личности в целом. Главным признаком, отличающим большинство игр, является их сознательный характер. Понятие «игра» включает в себя множество различных форм игрового фольклора, которая способствует всестороннему развитию детей и подростков: физическому, психическому, умственному.

Множество игр использует трудовые действия человека. Общим для всех народов, живущих в одном регионе, является влияние природных, климатографических, производственных и этнических особенностей.

В качестве примера можно привести игры нашего среднеазиатского региона, проводимые на лошадях, в которых обязательным компонентом служат аркан и нарта. Игры военной тематики, развивают физические и нравственные качества, формируют прикладные навыки, которые считаются лучшей формой подготовки к жизни.

Если в историческом плане подвижные игры представляют собой подражание какому-либо трудового или военного действия, то в настоящее время такое действие не всегда осознается играющими. Молодое поколение выбирает игру сообразно опыту сверстников или взрослых, но это не исключает, а предполагает, что в нее вносятся творчество самих играющих. Дети и подростки в своих играх не только подражают действию, поведению старших, но и используют инвентарь, весьма сходный с обычным, применяемым в повседневной жизни.

Если мужское население тяготеет к состязательным, то женское - больше к сюжетным играм хозяйственного характера, пляске и танцам. В культурно-историческом развитии нашего народа игра является важным фактором воспитания в процессе первоначальной подготовки молодежи к жизни. Игра вводит молодых людей в жизнь, в общение с окружающими, с природой, способствует приобретению знаний, трудовых навыков, совершенствованию двигательной деятельности. Наличие соревновательного элемента в естественных видах движений позволяет использовать народные подвижные игры для подготовки к занятиям спортивными играми. Необходимо углубленное изучение и научное описание всего богатства народных подвижных игр и вековых традиций их использования, внедрения особенно ценных народных подвижных игр в современную физкультурно-спортивную работу. Правильное использование этого наследия в современной жизни молодежи содействует физическому и духовному воспитанию подрастающего поколения, а в конечном итоге – сближению и взаимообогащению национальных культур.

References:

1. Былеева Л.В., Коротков И.М. Подвижные игры. М.: ФиС, 1982. 222 с.
2. Былеева Л.В. Подвижные игры. Практический материал: Учебное пособие для студентов вузов и ссузов физической культуры М.: СпортАкадем Пресс, 2002. 279 с.
3. Былеева Л.В. Подвижные игры: Практический материал: Учеб. пособие. М.: ТВТ Дивизион, 2005. 277 с.
4. Геллер Е.М. Игры на переменах для школьников 4-6 классов. М.: ФиС, 1985. 48 с.
5. Геллер Е.М. Игры на переменах для школьников 7-8 классов. М.: ФиС, 1985. 48 с.

6. Абу Наср Форобой. Город добродетельных людей. Т.: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гулама. 1993.
7. Абу Райхан Беруни. Памятники, оставшиеся от древних народов. Т. 1998.
8. Амир Темур. Тимур ловушки. Т.: Издательство литературы и искусства имени Гогура Гулама. 1996.
9. Мирза Улугбек. История четырех улусов. Т. 1996.
10. Алишер Навои. Махбуб уль-Кулуб. Т. 1987.
11. Низамиддин Шами. Зафамома. Т.: O'zbekistan, 1996.
12. Захириддин Мухаммад Бабур. Бобумома. Т.: Чолпон, 1989.
13. Авлоний А. Тюркский Гулистан или мораль. Т.. Восток, 1994.
14. Махмудходжа Бехбуди. Избранные работы. Т.: Духовность, 2000.
15. Вауер О.П. Организация и методика проведения подвижных игр // Подвижные игры: организация и методика проведения. М., 2004, с.9-28.